

Atualização do acervo e contexto biográfico das composições para violão solo de Carlos Alberto Pinto Fonseca

Renan César Antunes Índio do Brasil (UFMG)

Fernando Araújo de Paula (UFMG)

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.10258217

Recebido em 22/10/2023

Aprovado em 01/12/2023

Resumo: O objeto desta pesquisa é o conjunto de obras para violão solo de Carlos Alberto Pinto Fonseca (1933-2006), a saber: *Estudo Seresteiro* (1972), *Canção Elizabetana* (1977), *Alma de um povo* (1979), *Prece* (1979), *Prelúdio (e Adágio) in Memoriam Paula Domingues Vargas* (1984), *Brazilian Serenade (Luar nas Serrarias)* (1984/1985), *Estudo Campanelli* (1985) e *Da janela do trem* (1987). O nosso objetivo é fazer um inventário com o número e o estado real da coleção de obras, além de mostrar o contexto em que essas peças foram compostas e, assim, oferecer informações mais claras para futuras pesquisas ou mesmo para performers e editores musicais. Nossa metodologia é qualitativa e baseada em revisão bibliográfica e consultas em acervos particulares. Como resultado, disponibilizamos informações a partir das fontes pesquisadas e as organizamos, além de acrescentar uma peça que, até este momento, não foi citada em pesquisas anteriores.

Palavras-chave: Acervo de música brasileira. Composições para Violão solo. Carlos Alberto Pinto Fonseca.

Update and context of the composition of works for classical guitar by Carlos Alberto Pinto Fonseca

Abstract: The object of this research is the set of works for solo guitar by Carlos Alberto Pinto Fonseca (1933-2006), namely: *Estudo Seresteiro* (1972), *Canção Elizabetana* (1977), *Alma de um povo* (1979), *Prece* (1979), *Prelúdio (e Adágio) in Memoriam Paula Domingues Vargas* (1984), *Brazilian Serenade (Luar nas Serrarias)* (1984/1985), *Estudo Campanelli* (1985) and *Da janela do trem* (1987). Our aim is to draw up an inventory of the number and actual state of the collection of works, as well as to show the context in which these pieces were composed and thus provide clearer information for future research or even for performers and music publishers. Our methodology is qualitative and based on a bibliographical review and consultations in private collections. As a result, we have provided information from the sources researched and organized them, as well as adding a piece that, until now, had not been mentioned in previous research.

Keywords: Brazilian music collection. Compositions for classical guitar. Carlos Alberto Pinto Fonseca.

Introdução

Desde que foi defendida a primeira pesquisa acadêmica sobre o regente, compositor e pianista Carlos Alberto Pinto Fonseca, muita informação foi organizada sobre a produção desse personagem importante na música mineira e brasileira. Trabalhos sobre estilos de composição, técnicas de regência, composições para diferentes tipos de formações, biografia, entre outros.

Apesar do vasto material encontrado sobre Carlos Alberto Pinto Fonseca - citado doravante neste texto como CAPF - um tema que acreditamos ainda ter espaço para descobertas é o seu catálogo de composições para violão solo. Do seu conjunto de obras catalogadas até o momento para esse instrumento, apenas *Seven Brazilian etudes* (1972) foi objeto de pesquisa em trabalhos acadêmicos, a saber, na dissertação “Os Sete Estudos para Violão Solo de Carlos Alberto Pinto Fonseca: uma abordagem analítica sobre demandas técnicas”, de 2011 e o artigo “A obra para violão solo de Carlos Alberto Pinto Fonseca”, de 2014, ambos escritos por Cristiano Oliveira. Sendo assim, o restante das suas peças dedicadas ao instrumento permanece manuscrito e ainda não foi objeto de nenhuma pesquisa anterior a esta. Santos (2001, p.10), autor do primeiro trabalho acadêmico sobre CAPF, aponta que a produção artística do compositor abrange não apenas a formação coral. Segundo o autor, há um número significativo de outras composições para violão, piano, canto e piano, violino e piano e várias outras combinações instrumentais.

Esta pesquisa investiga as obras para violão solo do compositor, buscando conhecer o estado real do acervo de obras para esse instrumento e, possivelmente, contribuir com a descoberta de novos itens, além de compreender e situar as influências e métodos de composição de CAPF nesse contexto específico. Nosso objetivo é oferecer condições mais adequadas para que performers e editores musicais tenham acesso a informações que podem ser importantes para tomadas de decisões em seus trabalhos. Por meio de uma revisão bibliográfica em artigos, dissertações, tese e capítulos de livros, observamos algumas particularidades sobre a relação de CAPF com o violão e características incomuns na sua metodologia de composição, além de informações desconhecidas sobre datas e número real de obras escritas por ele para violão solo.

1. Esboço biográfico

Segundo Matheus (2010, p.17), Carlos Alberto Pinto Fonseca, nasceu em Belo Horizonte em 7 de junho de 1933 e não teve ascendentes que foram músicos profissionais, mas foi fruto de um lar culturalmente e economicamente favorável ao seu desenvolvimento artístico. Esse cenário possibilitou seu desenvolvimento musical ainda na infância, iniciando aulas de piano com a professora Jupyra Duffles Barreto aos sete anos de idade e já sendo incentivado desde o início em exercícios de composição musical. Sobre a primeira professora de CAPF, Matheus (2010, p.18) afirma: “a orientação pedagógica dela foi estimulante e significativa para Fonseca, pois foi sob sua orientação que ele compôs as primeiras peças, às quais se refere carinhosamente como relíquias musicais”.

CAPF sempre teve outros interesses artísticos paralelos à música, o que, em certo momento da sua vida, quase o fez trilhar outros caminhos.

Em sua adolescência, Carlos Alberto Pinto Fonseca substituiu a dedicação ao piano pelo estudo do desenho e da escultura. Entretanto, ainda nessa fase, após assistir a um filme sobre a vida de F. Chopin, decidiu-se definitivamente pela carreira musical e retomou seus estudos de piano. (MATHEUS, 2010, p. 18)

Depois desse período, CAPF continuou tendo a música como seu principal objetivo e se aprofundou em estudos musicais no Brasil e na Europa. Em 1951 ingressou no Conservatório Mineiro de Música, onde estudou piano com Aparecida Santos Luz e Fernando Coelho. Nessa época cursou também a disciplina de teoria musical e estudou harmonia com Hostílio Soares por, aproximadamente, dois anos e meio. Ainda em Belo Horizonte, o jovem CAPF também estudou com Sergio Magnani (Matheus, 2010, p. 18). Nas composições desse período já se percebe a incorporação de elementos mais elaborados, oriundos dos conhecimentos musicais adquiridos no conservatório.

Após conhecer Koellreutter (1915-2005) em uma viagem de férias a Salvador (BA), CAPF deixou Belo Horizonte pela primeira vez para estudar com o professor alemão radicado no Brasil, tendo-o acompanhado, primeiramente em São Paulo e depois na Bahia (MATHEUS, 2010, p.19-20). Esse período na capital baiana talvez tenha sido responsável por uma das principais marcas estilísticas que o compositor carregou desde então: as referências Afro-Brasileiras em suas composições. Sobre essa influência, Matheus afirma:

Da Bahia, Fonseca levou um enriquecimento artístico-musical significativo, devido a todos os contatos humanos e experiências. Em Salvador começou o direcionamento de sua carreira para a regência, principalmente para a regência coral, através dos ensinamentos de Koellreutter e do Coral Renascença. Entretanto, é possível cogitar, a partir de sua obra, que a herança mais significativa dos tempos baianos de Carlos Alberto Pinto Fonseca tenha sido o contato com a cultura afro-brasileira, aplicada em sua criação artística até o final de sua vida. (MATHEUS, 2010, p.22)

Em 1960, depois de cinco anos estudando com Koellreutter, quatro deles na Bahia, e tendo se formado em regência em Salvador, na UFBA, CAPF se mudou para a Europa para aprofundar seus conhecimentos. Em solo europeu ele também recebeu aulas de piano, mas seu foco era a regência. Em busca de melhores resultados com sua orientação pedagógica, Fonseca alternou sua residência entre três cidades europeias (Colônia, Hamburgo e Paris) (MATHEUS, 2010, p. 23). Esses estudos, em solo europeu, foram importantes para fornecer uma considerável bagagem musical ao jovem regente Carlos Alberto Pinto Fonseca (SANTOS, 2001, p. 19).

Depois do período europeu, CAPF volta a Belo Horizonte, onde residiria até o fim da vida. Na cidade, o maestro tomou frente definitivamente como regente do *Ars Nova*, coral da UFMG, função que exerceu por quarenta e um anos e que ajudou a moldar seu estilo de composição, tanto pelo período de tempo, quanto pelo domínio técnico que Fonseca tinha do coro. Sobre a relação de CAPF com o *Ars Nova*, Matheus afirma:

Foi como regente titular do coral *Ars Nova* que Fonseca obteve grande reconhecimento nacional e internacional, ajudando com isso a projetar o nome de sua cidade e de seu país, tanto nacional quanto internacionalmente. Desenvolvendo um belíssimo trabalho com esse madrigal semi-profissional durante quarenta e um anos, realizou com o mesmo vinte e duas excursões a várias nações da Europa, Ásia e América. Com o *Ars Nova*, conquistou prêmios importantes em concursos internacionais de coros, entre eles: o primeiro lugar em Neuchâtel (Suíça), em 1985, o terceiro lugar na Alemanha, em 1991, o primeiro prêmio na categoria folclore em Arezzo (Itália), em 1994, o primeiro prêmio e o Gran Prix em Atenas (Grécia), em 1998. Em recente artigo, Julio Medaglia (2009) afirmou que Belo Horizonte foi insuperável em termos de música coral pelo trabalho de Karabtchevsky e de Carlos Alberto Pinto Fonseca. Nos Estados Unidos, além das várias e bem-sucedidas apresentações com o *Ars Nova*, regeu, em 1984, um coro de Washington, o Arlington Metropolitan Chorus. Além do *Ars Nova*, regeu, em Belo Horizonte, o Coral Lírico de Minas Gerais (1985). (MATHEUS, 2010, p.25)

De acordo com os trabalhos consultados, Fonseca tinha pleno domínio idiomático em suas composições para piano e coro, o que se confirma pelos dados biográficos contidos nos trabalhos, onde constatamos que durante boa parte de seus estudos CAPF teve aulas de piano, instrumento, inclusive, que o acompanhava em ensaios e no processo composicional. Seu domínio da escrita coral se consolidou a partir de seus aprofundados estudos sobre o assunto e da intensa prática de regência coral que manteve ao longo da carreira.

2. Carlos Alberto Pinto Fonseca e o violão

Após esse rápido levantamento do perfil biográfico de CAPF, voltamos ao foco desta pesquisa, que são suas obras para violão solo. Para tanto, o trabalho de Cristiano Oliveira (2011) é fundamental e nos informa sobre como se deu a relação do compositor com o violão. Segundo o autor, “o interesse de CAPF em compor para violão parece ter tido início em 1970, quando, depois de assistir um concerto do violonista Carlos Barbosa-Lima[...]teria ficado impressionado com as possibilidades interpretativas do instrumento” (OLIVEIRA, 2011, p. 18) O autor ainda chama a atenção para uma característica interessante na relação entre Carlos Alberto Pinto Fonseca e Carlos Barbosa-Lima, que depois seria observada como um comportamento comum de CAPF, que era a cooperação com violonistas. Em alguns dos manuscritos de CAPF constam, inclusive, dedicatórias a esses violonistas, de acordo com Oliveira:

Nas ocasiões em que visitava Belo Horizonte, Barbosa-Lima se encontrava com Fonseca a fim de ver o andamento da composição dos estudos. O violonista afirma não ter influenciado diretamente no processo criativo do compositor, deixando Fonseca à vontade para compor. Porém afirma ter feito, depois dos Estudos prontos, pequenas alterações visando o resultado sonoro final. (OLIVEIRA, 2011, p. 19).

Depois de se interessar pelo violão e dedicar suas primeiras peças a Barbosa-Lima, CAPF continuou a compor obras para violão solo. Oliveira levanta alguns detalhes interessantes sobre o processo composicional de CAPF para violão solo:

Durante seu processo de composição para violão, constatamos que Fonseca utilizava, para sua orientação, um modelo de um braço de violão feito de papelão. No entanto, ele compunha ao piano. Como não tinha um conhecimento aprofundado do instrumento, costumava recorrer a violonistas do seu convívio, no intuito de saber se suas composições eram

exequíveis. Alguns violonistas, como José Lucena, Fernando Araújo e Marcus Vinícius chegaram a digitar algumas de suas peças a seu pedido. (OLIVEIRA, 2011, p. 77)

Além disso, o autor também levanta algumas questões sobre a falta de conhecimento técnico do compositor sobre as possibilidades que o violão oferece:

Em seus sete estudos, Fonseca parece não ter utilizado o recurso do ligado técnico, talvez por falta de conhecimento desse artifício. Fazemos esta observação baseados nos manuscritos de três dos sete estudos de Fonseca e no relato de Barbosa-Lima, que em entrevista afirmou que Fonseca não conhecia este recurso. Nos manuscritos dos estudos 2, 4 e 7 não existem indicações de ligados técnicos. Os ligados contidos na versão editada dos estudos foram acrescentados por Barbosa-Lima. (OLIVEIRA, 2011, p. 53-54)

Apesar do cenário apresentado, o próprio autor nos informa que a escrita de Fonseca era bastante idiomática e se aproveitava bem das características do violão:

Apesar de Fonseca não ser violonista, os Estudos apresentam uma escrita idiomática, utilizando recursos característicos do instrumento, como sonoridades abertas, explorando com propriedade as cordas soltas do violão. Os Estudos não apresentam trechos inexecutáveis, fato que pode não ser recorrente em compositores não violonistas. A ajuda de um esquema em formato de braço do violão em conjunto com a consulta a violonistas podem ser os responsáveis pelo idiomatismo da obra para violão de Fonseca. (OLIVEIRA, 2011, p. 22)

É importante destacar que Oliveira (2011) se refere, aqui, apenas aos sete estudos que foram objeto de sua pesquisa e, que esses estudos tiveram sua edição realizada por um violonista de carreira consolidada àquela época e que afirmou ter feito intervenções editoriais no texto musical de CAPF, mesmo que pontuais. Acreditamos que esse tema tenha bastante campo para discussões quando da edição musical do restante das obras manuscritas de CAPF.

3. Inventário atualizado de obras para violão solo

Depois de compreender o contexto e metodologia de composição das peças para violão solo de CAPF, é fundamental conhecer o real estado do conjunto de obras do compositor para violão solo.

Após a catalogação feita por Mauro Chantal em sua dissertação intitulada “Carlos Alberto Pinto Fonseca: dados biográficos e catálogo de obras”, de 2001, o inventário de

obras para violão solo do compositor continuou recebendo novos itens. Na sua pesquisa, Chantal catalogou a obra para violão solo de CAPF com os seguintes itens: 1) *Seven Brazilian etudes*, de 1972 e 2) *Prece*, composta em 1979. Posteriormente novas obras foram citadas em pesquisas acadêmicas. O catálogo de peças para violão solo de CAPF foi atualizado da seguinte maneira (seguindo a ordem cronológica das descobertas):

- Em 2010, Rize Lorentz Matheus defendeu a dissertação “Elementos impressionistas na obra composicional de Carlos Alberto Pinto Fonseca”, na qual fez uma atualização do inventário de obras do compositor elaborado por Santos (2001) acrescentando a ele 26 peças, dentre elas cinco peças para violão solo: *Estudo seresteiro*, de 1972, *Canção Elizabetana*, de 1977, *Alma de um povo*, de 1979, *Prelúdio e adagio in memoriam Paula domingues Vargas*, de 1984 e *Brazilian serenade*, de 1984/1985;

- Cristiano Oliveira defendeu, em 2011, a dissertação “Os sete estudos para violão solo de Carlos Alberto Pinto Fonseca: uma abordagem analítica sobre demandas técnicas”, na qual também atualiza o inventário de obras elaborado por Santos (2001) e acrescenta mais uma obra para violão de CAPF: *Da janela do trem*, de 1987.

Essas foram todas as peças citadas em trabalhos anteriores, porém, o professor e violonista Fernando Araújo, dedicatário de *Da janela do trem*, encontrou em seus arquivos uma cópia manuscrita de *Estudo Campanelli* datada de 1985. O manuscrito não traz o nome do compositor, mas uma análise da caligrafia, que contou com a observação de outras obras manuscritas do compositor e com o relato do próprio Fernando Araújo, que já trabalhou com Fonseca e, inclusive, já digitou uma de suas obras (*Brazilian Serenade*), aponta fortemente para a autoria de CAPF. Dessa forma o inventário de obras para violão solo de Carlos Alberto Pinto Fonseca conta com as seguintes obras (tabela 1):

Nome da peça	Ano de composição
<i>Seven Brazilian etudes</i>	1972
<i>Estudo seresteiro</i>	1972
<i>Canção Elizabetana</i>	1977
<i>Alma de um povo</i>	1979
<i>Prece</i>	1979
<i>Prelúdio e adagio in memoriam Paula Domingues Vargas</i>	1984
<i>Brazilian serenade</i>	1984/1985
<i>Estudo Campanelli</i>	1985
<i>Da janela do trem</i>	1987

Tabela 1: Lista de obras atualizada de Carlos Alberto Pinto Fonseca

4. Considerações finais

Considerando que o conjunto de obras que compõem *Seven Brazilian etudes*, composto em 1972 e publicado em 1978, foram as únicas obras para violão solo de CAPF que foram objeto de pesquisa acadêmica, ainda existe muito a ser descoberto sobre esse tópico. Outro ponto que merece atenção é sobre como o processo de composição de CAPF influenciou nas suas composições para violão solo e os desafios que poderão surgir em eventuais edições dos manuscritos do compositor. Acreditamos que o inventário cuidadoso do acervo do compositor seja um primeiro passo para abrir novos horizontes acerca da obra de Carlos Alberto Pinto Fonseca. Esperamos, ainda, que este inventário não seja definitivo, na esperança de que sejam descobertas novas composições para violão solo do compositor, o que é amparado pela característica colaborativa e aberta de CAPF com performers e a cessão das suas obras manuscritas para esses.

Referências

FONSECA, Carlos Alberto Pinto. **Alma de um povo**. Belo Horizonte. Para violão solo, 1979. Partitura manuscrita 5 f.

_____. **Brazilian serenade (Luar das serrarias)**. Belo Horizonte. Para violão solo, 1984-1985. Partitura manuscrita 5 f.

_____. **Canção Elizabetana**. Belo Horizonte. Para violão solo, 1977. Partitura manuscrita 3 f.

_____. **Da janela do trem**. Belo Horizonte. Para violão solo, 1987. Partitura manuscrita 2 f.

_____. **Estudo Campanelli**. Belo Horizonte. Para violão solo, 1985. Partitura manuscrita 2 f.

_____. **Estudo seresteiro**. Belo Horizonte. Para violão solo, 1972. Partitura manuscrita 2 f.

_____. **Prece**. Belo Horizonte. Para violão solo, 1979. Partitura manuscrita 2 f.

_____. **Prelúdio e Adágio in Memoriam Paula Domingues Vargas**. Belo Horizonte. Para violão solo, 1984. Partitura manuscrita 2 f.

MATHEUZ, Rize Lorentz. **Elementos impressionistas na obra de Carlos Alberto Pinto Fonseca**. Belo Horizonte, 2009. 100f. Dissertação (Mestrado em música). Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.

OLIVEIRA, Cristiano Braga de; Wolff, Daniel. A obra para violão solo de Carlos Alberto Pinto Fonseca. **Opus**. Porto Alegre, v. 20, n. 1, p. 137-158, jun. 2014.

OLIVEIRA, Cristiano Braga de. **Os Sete Estudos para Violão Solo de Carlos Alberto Pinto Fonseca**: uma abordagem analítica sobre demandas técnicas. Porto Alegre, 2011, 81f, Dissertação (Mestrado em Música). Departamento de Música, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.

SANTOS, Mauro Camilo de Chantal. **Carlos Alberto Pinto Fonseca**: dados biográficos e catálogo de obras. Belo Horizonte, 2001. 81f. Dissertação (Mestrado em música). Escola de música da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2001.